

SURUÇ İLÇESİNDE (ŞANLIURFA) 1985-2025 YILLARI ARASINDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ VE COĞRAFI FAKTÖRLERLE (YÜKSELTİ VE EĞİM) İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

DETERMINATION OF LAND USE CHANGES AMONG 1985 - 2025 IN SURUÇ DISTRICT (ŞANLIURFA) AND ITS RELATIONSHIP WITH GEOGRAPHICAL FACTORS (ELEVATION AND SLOPE)

Hasan Hüseyin AKPİRİNÇ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
hh_ak@hotmail.com
Kahramanmaraş / Türkiye
ORCID: 0000-0002-5195-8046

Prof. Dr. Ersin Kaya SANDAL

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ersinsandal@gmail.com
Kahramanmaraş / Türkiye
ORCID: 0000-0002-6969-1570

ÖZET

Bu çalışmada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1985-2025 yılları arasında arazi kullanımındaki/örtüsündeki değişim Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Landsat görüntüleri kullanılarak incelenmektedir.

1985 ve 2005 için Landsat-5 TM, 2025 için Landsat-8/9 OLI/TIRS görüntüleri kullanılmış; NDVI, NDBI, NDWI ve MSAVI indisleri ile seçili bant kombinasyonları oluşturulmuştur. Eğitim örneklerine dayalı gözetimli Maksimum Benzerlik sınıflandırmasıyla sulu tarım, kuru tarım, bozkır, çıplak yüzey ve yapay alanlar haritalanmıştır. Arazi sınıflarının yıllara göre değişimi ve arazi sınıfları arasında yaşanan geçişler analiz edilmiştir. SRTM sayısal yükseklik modelinden üretilen eğim ve yükselti katmanları mekânsal ilişki analizlerinde kullanılmıştır. Bulgular, 1985–2025 döneminde tarım ve yapay alanların belirgin biçimde genişlediğini; tarım alanları içerisinde sulu tarım alanları artarken kuru tarım alanlarının azaldığını, tarımsal arazilere dönüştürülmeleri nedeniyle bozkır ve çıplak yüzeylerin azaldığını göstermektedir. Ayrıca tarım alanları ile yükselti ve eğim arasında negatif bir ilişki bulunduğu yapılan analizler sonucu belirlenmiştir. İlçe arazi kullanımında yaşanan dönüşümde GAP kapsamındaki sulama yatırımları ve 2014 yılında hizmete açılan Suruç Tüneli temel belirleyici faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Suruç, Arazi Kullanımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, GAP, Suruç Tüneli.

ABSTRACT

In this study, the change in land use/cover in Suruç district of Şanlıurfa between 1985 and 2025 is examined using Geographic Information Systems (GIS) and Landsat images.

Landsat-5 TM imagery was used for 1985 and 2005, and Landsat-8/9 OLI/TIRS imagery for 2025; NDVI, NDBI, NDWI, and MSAVI indices were derived alongside selected band combinations. Using supervised Maximum Likelihood classification based on training samples, irrigated agriculture, dry farming, steppe/rangeland, bare surfaces, and built-up areas were mapped. Temporal changes in these classes and transitions among them were analyzed. Slope and elevation layers derived from the SRTM digital elevation model were incorporated into spatial relationship analyses. The findings indicate that between 1985 and 2025, agricultural and built-up areas expanded markedly; within agriculture, irrigated fields increased while dry farming areas declined, and steppe and bare surfaces decreased due to conversion to farmland. The analyses further reveal a negative relationship between agricultural areas and both elevation and slope. Irrigation investments under the Southeastern Anatolia Project (GAP) and the Suruç Tunnel, commissioned in 2014, are identified as the principal drivers of this transformation in district-level land use.

Keywords: Suruç, Land Use, GIS, GAP, Suruç Tunnel.

GİRİŞ

Doğal kaynakların kıt, insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu dünyamızda, arazilerin sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve değişimleri izlemek amacıyla arazi örtüsü/kullanımındaki zamansal değişimlerin belirlenmesi ve arazilerin uzman heyetler tarafından hazırlanan arazi kullanım planlamalarına göre kullanılması gerekir (Özçağlar, 2006: 5). Sözü edilen çalışmalarda sağlıklı sonuçlara kısa sürede ve başarılı bir şekilde ulaşmak için analizin ve sorgulamanın sayısal temele dayalı olduğu uzaktan algılama tekniklerini kullanmak mümkündür. Bu çerçevede, doğal kaynakların mevcut arazi kullanımları ile olan ilişkisinin analizi ve sorgulanması fiziki-beşeri planlama yaklaşımları için büyük önem taşımaktadır. (Gülersoy, 2014: 157)

Günümüzde arazi kullanım değişimlerinin tespitinde uzaktan algılamadan (UA) yararlanılmaktadır. UA, Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) veri sağlamaktadır. CBS ise sayısal verileri analiz eder, sorgular ve görselleştirir. Bilim ve uzay teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte uydulardaki algılayıcıların spektral ve mekânsal özelliklerinin hızla gelişmesi, UA uygulamalarını yoğun bir şekilde artırmıştır. Sayısal verilerin CBS ortamına aktarılabilmesi ve analiz olanaklarının kullanıcılara sunulması, iki sistemin birbirine entegrasyonunu sağlamıştır. UA ve CBS entegrasyonu ile orman ve kıyı alanlarının yok edilmesi, kent, çevre ve ekolojik değişimlerin izlenmesi gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Böyle bir entegrasyon zamansal değişimin belirlenmesi, incelenmesi, planlama ve yönetimde kolaylık sağlamaktadır. (Dengiz, Turan, 2014: 79)

MATERYAL VE METOT

Bu çalışmada 01.08.1985 ve 08.08.2005 tarihlerine ait Landsat 5 TM, 23.08.2025 tarihine ait Landsat 8-9 OLI/TIRS uydularının C2/L2 görüntüleri kullanılmıştır. Görüntüler USGS EarthExplorer platformundan indirilmiş olup 1985 yılı için B4, B5, B6, NDVI, NDBI, MNDWI ve MSAVI indeksleri, 2005 yılı için B4, B5, B6, NDVI, NDBI ve NDWI indeksleri, 2025 yılı için B4, B5, B6, B7, NDVI, NDBI ve NDWI indeksleri kullanılmıştır. Sınıflandırma ArcGIS 10.8 yazılımında Maksimum Likelihood yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kontrollü sınıflandırma yapılmasındaki amaç arazi ile ilgili bilgilere sahip olunmasıdır (Sandal, Adıgüzel, 2021: 167). Çalışma alanında yansıma değerleri yapay alanlara yakın olan kireçtaşı formasyonlarının yer yer yapay alan olarak sınıflandırılması nedeniyle sınıflandırma sonrası haritalar üzerinde manuel düzeltmeler yapılmıştır. Doğruluk analizleri rastgele örnekleme ile yapılmış ve her dönem için 60 referans nokta seçilmiştir. Referans veri olarak 2025 yılı için yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ve arazi gözlemleri, 1985 ve 2005 yılları için ise tarihsel uydu görüntüleri kullanılmıştır.

Arazi sınıfları Sulu Tarım, Kuru Tarım, Bozkır, Çıplak Yüzeyler ve Yapay Alanlar olmak üzere beş ana grupta toplanmıştır. Arazi sınıflarında meydana gelen dönemsel değişim ve geçişlerin belirlenebilmesi için Çakıştırma (Intersect) tekniği ile değişim haritaları hazırlanarak alan hesaplamaları yapılmıştır. Ayrıca SRTM verileri kullanılarak çalışma alanının eğim ve yükselti analizleri yapılmış olup Çakıştırma (Intersect) tekniği ile 2025 yılı arazi kullanım sınıflarının eğim ve yükseltiye göre dağılımları belirlenmeye çalışılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışma Sahasının Genel Özellikleri

Suruç ilçesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Orta Fırat Bölümü'nde, Şanlıurfa iline bağlı önemli bir tarım ve yerleşim alanıdır. İlçe, güneydoğudan Akçakale, doğudan Eyyübiye, kuzeydoğudan Karaköprü, kuzeyden Bozova, batıdan Birecik ve güneyden Türkiye-Suriye sınırıyla çevrilidir (Şekil 1). İlçede arazi kullanımının yoğun olduğu Suruç Ovası, tektonik hareketlerle oluşmuş bir graben olup alüvyal malzemelerle kaplı geniş bir ova niteliğindedir. Çevresinde Miosen ve Oligosen yaşlı kalkerlerin yüzeylendiği (Gürel vd., 2000: 8) Suruç Ovası'nın kuzeydoğu kesimlerinde yine Tersiyer sonu Kuaterner başlarında başlayan Karacadağ volkanizması sonucunda oluşan bazalt örtüleri yer almaktadır (Tardu vd.,1987:37,39; Ercan, 1990: 154,155).

Şekil 1. Suruç İlçesi Lokasyon Haritası

Suruç ilçesinde yükselti güney-güneydoğudan kuzey-kuzeybatıya doğru artmaktadır. Ortalama yükseltinin 552 m. olduğu çalışma alanında Birecik sınırında Ağırtaş köyü doğusunda yer alan ve bir volkanik çıkış merkezi olan Karadağ tepe 768 metre ile ilçe sınırları içerisindeki en yüksek noktayı oluşturmaktadır (Şekil 2). Ortalama yükseltinin arttığı batı-kuzeybatı yönlerde yer alan Karahöyük tepe (746 m.) ve Güllücedağı tepe (752 m.) ilçe sınırları içerisindeki diğer önemli zirvelerdir. Suriye sınırına doğru yaklaştıkça ortalama yükseltinin düştüğü Suruç ilçesinde Aşağıoylum köyünün Suriye sınırına yakın güney kesimlerinde ortalama 440 metre ile en düşük yükselti değerleri görülmektedir. Ortalama 73.493 ha alana sahip olan Suruç ilçesinde 501-600 m. yükselti aralığında yer alan araziler %41,5 (30.519 ha) oran ile toplam içerisinde en büyük paya sahiptir. 440-500 m. yükselti aralığında yer alan arazilerin toplam içindeki oranı %32,7 (24.042 ha), 601-700 m. yükselti aralığında yer alan arazilerin oranı %21,6 (15.849 ha) ve 701 m. üstü yükseltide yer alan arazilerin oranı ise %4,2 (3.084 ha)'dir.

Çalışma alanında arazi kullanımının en yoğun olduğu Suruç ovasında ortalama yükselti 500 m. olup ovanın kuzeyi, doğusu ve batısı yükseltisi 500 m. yi aşan platolarla çevrilidir (Benek, Şahinalp ve Elmastaş, 2008: 63).

Genel olarak Suruç ilçesinde eğim değerleri düşüktür. Ova kesiminde ise eğim yok denecek kadar azdır. Suruç ilçesinde mevsimlik Akarsuların güçsüz oluşu nedeniyle akarsular derine fazla aşındırma yapmamış, dolayısıyla yüzeyde önemli sayılabilecek engebeler ve yarılmalar gelişmemiştir. (Doğantürk, 2014: 197) Çalışma alanında ortalama eğim %4,3'tür. Suruç ovasının batı sınırından itibaren Birecik sınırına kadar olan alanlarda ortalama nisbi yükseltisinin 100-150 m. olduğu tepe ve sırtlar ile vadi yamaçlarında eğim oranları artarken K-G yönlü uzanan Suruç ovasında güneye doğru eğim azalmaktadır. İlçenin doğusunda yer alan Eyyübiye ve Akçakale sınırlarında ise arızalı topografya nedeniyle eğim oranları tekrar artmaktadır. İlçe toplam arazisinin %59,5'ine denk gelen 43.476 ha alanda eğim oranları %2,1- 6 arasındadır. Arazinin %19,7'sini oluşturan 14.366 ha alanda eğim oranları %0-2 arasında olup söz konusu arazilerin tamamına yakını Suruç ovasında yer almaktadır.

Eğimin %6,1-12 arasında olduğu araziler %17,2 oran ile 12.551 ha alan kaplamakta, eğimin %12,1-20 arasında olduğu araziler ise %3,2 oran ile 2.348 ha alan kaplamaktadır. Eğimin %20,1 ve üstü olduğu arazilerin ilçe genelindeki toplam alanı 272 ha olup bu arazilerin ilçe toplam alanına oranı ise %0,4'tür.

Suruç şehrinin de içerisinde yer aldığı Suruç ovası tarım ve yerleşme faaliyetleri ile nüfusun en yoğun olduğu bölgedir. Suruç Ovası, üçüncü zamanın sonu, dördüncü zamanın başlarında meydana gelen tektonik hareketler sonucu oluşmuş, graben özelliğinde bir ovadır. Suruç Ovası, doğusunda bulunan ve aynı jeolojik özelliklere sahip Harran Ovası'ndan horst özelliği taşıyan Fatik Platosu ile ayrılır (Şahinalp, 2012: 886). Suruç ovasının düzlük alanları, güneyde Suriye topraklarında da devam etmektedir. Suruç Ovası, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genel jeolojik- jeomorfolojik şartlarına uygun olarak kuzeyden güneye doğru hafif bir eğimle alçalır. Ova tabanı, çevredeki nispeten yüksek alanlardan aşındırılarak getirilen malzemelerden oluşan alüvyal bir dolgu ile kaplıdır. Alüvyal dolgunun kalınlığı, eğim şartlarının etkisiyle kuzeyden güneye doğru artış göstermektedir. Ovanın kenar kesimlerinde kum ve çakıl karışımı kahverengi topraklar artış gösterir ve kolüvyal topraklar, ovadan çevresinde bulunan platolara geçiş alanlarında belirginleşmeye başlar (Şahinalp, 2012: 883). Ayrıca ovanın kuzeydoğusunda volkanik kökenli topraklar da mevcuttur. (Şahinalp, 2019: 465) Ortalama 36.000 ha alan kaplayan Suruç ovasında yükselti güneyden kuzeye doğru artmaktadır. Suriye sınırında Aşağıoylum köyü civarında ovanın yükseltisi 440 metreye kadar düşerken kuzeyde Zeyrek köyü civarında ovanın ortalama yükseltisi 550 metredir. Ovanın doğu sınırında Karakuyu köyü civarında ve batı sınırında Kalkanlı köyü civarında ortalama yükselti 530 metredir. Ovanın kuzey-güney ve batı-doğu yönlü uzunluğu ortalama 18 km'dir. Tarımsal faaliyetlere elverişli Suruç ovası ve ovayı çevreleyen asimetrik ve yayvan yamaçlara sahip hafif eğimli, nisbi yükseltisi düşük, geçirimsizliğin yüksek olduğu tepeler ile alçak plato alanları çalışma alanında hem yerleşme alanlarının hem de tarımsal faaliyetlerin dağılımını belirleyen temel faktörlerdir.

Araştırma alanının iklimi Akdeniz ikliminden karasal iklime geçiş özelliği taşımaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 18°C civarında olup, yağışlı mevsim sonbahardan itibaren başlar ve ilkbahar mevsiminde mayıs ayına kadar devam eder. Bu şartlar altında en yağışlı ve en soğuk mevsim kış mevsimi iken, en sıcak ve en kurak mevsim de yaz mevsimidir. Yaz mevsiminde temmuz ayı en yüksek sıcaklık ortalamaları 40°C'ye yaklaşmaktadır (MGM; Şahinalp, 2019: 465). İlçenin yaygın bitki örtüsü steptir (Güneş, Can, 2020: 258) Bu formasyon genel olarak ilkbahar yağışlarıyla birlikte yeşeren ve yaz sıcaklıklarıyla birlikte kuruyan geven, deve diken, fesleğen, acı ot, yabani bezelye vb. otsu türlerden oluşmaktadır. (Şahinalp, 2019: 465)

Suruç İlçesinde Arazi Kullanımı (1985)

01.08.1985 tarihli Landsat 5 TM uydu görüntüsü üzerinde Maksimum Benzerlik Sınıflandırması tekniği ile yapılan sınıflandırmaya göre Suruç ilçesinin alanı 73287,1 ha olarak ölçülmüştür. Belirlenen sınıra göre kesilen uydu görüntüsü üzerinde sulu tarım, kuru tarım, bozkır, çıplak yüzeyler ve yapay alanlar olmak üzere beş arazi kullanım sınıfı için örnekler oluşturulmuştur (Şekil 3). Çalışma alanında orman ve belirgin su yüzeylerinin bulunmaması nedeniyle bu arazi kullanım türleri sınıflandırmaya dahil edilmemiştir. 1985 yılı arazi kullanım haritası için yapılan doğruluk analizlerinden genel doğruluk analizi %87, Kappa indeksi ise %83 çıkmıştır.

Şekil 4. Suruç İlçesinde Arazi Sınıflarının Alanları (1985)

Çalışma alanında 1985 yılında sulu tarım alanları 11050,4 ha ile toplam arazinin %15,1'ini oluşturmuştur. Kuru tarım ve sulu tarım alanlarının toplamı 57507,2 ha olup söz konusu dönemde ilçe toplam arazisinin %78,5'ine tekabül etmiştir. 1985 yılında yeraltı suyu ile sulama yapılabilmesi nedeniyle Suruç ovası sulu tarım arazilerinin en yoğun olduğu alandır. Yöre halkı 1950 yılından 1985 yılına kadar sulama kısıtlılığında dolayı ovanın büyük bir bölümünde yeraltı sularını kullanarak tarım faaliyetlerini gerçekleştirmiştir (Güneş,Can, 2020: 260). Bu şartlarda yetiştirilen en önemli ürün pamuk olmuştur (Doğantürk, 2014: 202).

1985 yılında Suruç ilçesinde yapay alanlar 1991,6 ha olup toplam arazi içerisindeki oranı %2,3'tür. Büyük kısmını yerleşim alanlarının oluşturduğu yapay alanların yoğunluğu en fazla Suruç ovasındadır. Verimli ova tabanında sulu tarım faaliyetlerinin yapılabilir olması yerleşme yoğunluğunun artmasına neden olmuştur. Çalışma alanının en büyük yerleşmesi olan Suruç şehri de ovada yer almaktadır. Ortalama yükseltiyle birlikte engebenin de arttığı Birecik ve Akçakale sınırına doğru gidildikçe yapay alanları oluşturan yerleşmelerin yoğunluğu azalmıştır.

1985 yılında çalışma alanında en az yer kaplayan arazi sınıfı çıplak yüzeyler olmuştur. Toplam ilçe alanının %0,1'ine denk gelen 84,1 ha alan çıplak yüzey olarak sınıflandırılmıştır. Kil oranının yüksek olması nedeniyle dekompozisyonun düşük olduğu marn kayacının yüzeyletiği Köseveli köyü batısındaki arazilerde derinlere doğru sızamayan yağış sularının yüzeysel akışa geçmesi nedeniyle derin olmayan kısa boylu vadi sistemleri gelişmiştir. Erozyon nedeniyle toprak tabakası sürekli aşındığından bitki örtüsünün seyrek olduğu söz konusu alanlar çıplak yüzey olarak sınıflandırılmıştır.

Suruç İlçesinde Arazi Kullanımı (2005)

Suruç ilçesinin 2005 yılı arazi kullanım analizleri için 8 Ağustos 2005 tarihli Landsat 5 TM uydu görüntüsü üzerinde Maksimum Benzerlik Sınıflandırması tekniği ile arazi sınıflarının dağılımı belirlenerek alan hesaplaması yapılmış ve 2005 yılında önceki döneme göre arazi kullanımında meydana gelen değişimlerin mekânsal dağılımı Çakıştırma tekniği ile belirlenerek haritalandırılmıştır. 2005 yılı arazi kullanım haritasının alanı 73349,5 ha olarak ölçülmüş olup 1985 yılına göre yaşanan 63 ha artış NoData piksellerden kaynaklanmaktadır. 2005 arazi kullanım haritasının doğruluğunu ölçmek için yapılan genel doğruluk analizi %92, Kappa indeksi ise %89 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 6. Suruç İlçesinde Arazi Sınıflarının Alanları (1985-2005)

1985 yılında sulu tarım alanları en geniş alana sahip üçüncü arazi sınıfı olup toplam içerisindeki oranı %8,3'tür. 1985-2005 arasındaki süreçte sulu tarım alanları çoğunlukla Suruç ovasında olmak üzere %44,8 (4955 ha) azalmıştır (Şekil 6). Suruç Ovası çiftçileri Şanlıurfa ili'nde sulu tarıma geçen ilk çiftçilerdir. Bu dönemde Suruç Ovası'nda artezyen kuyuları açılarak Şanlıurfa ili'nde sulu tarım içinde özellikle pamuk tarımı ön plana çıkmıştır (Elibüyük, Güzel, 2003: 63). 1990'lı yıllardan sonra yeraltı suyunun tükenmesi sonucu sulu tarım yerini kuru tarıma bırakmıştır (Doğantürk, 2014: 201). 1970'li yıllarda yöre çiftçileri tarafından çakma adı verilen basit ve sık sondaj kuyuları ile nispeten az sayıda sulama amaçlı işletme yapılırken, geçen süre zarfında artan yoğun talepler karşısında mevcut su rezervleri yetersiz kalmıştır. Bunun sonucunda yeraltı su seviyesi hızla düşmeye başlamıştır. Düşen su seviyesine bağlı olarak açılan sondaj kuyu derinlikleri artmaya başlamıştır. Ovada birbirlerinin tesir yarıçapı içinde kalan çok sayıda sondaj kuyusu açılmıştır. Bunun sonucu kuyu verimleri hızla azalmıştır. Bu bilinçsiz ve hatalı sondaj çalışmaları sonucu, doğanın jeolojik yıllar boyunca özenle kurduğu ve koruduğu akifer yapısı alttaki geçirimsiz seviyenin delinmesi ile bozularak iki akiferin birleşmesine neden olmuştur. Bunun sonucu olarak 80-120 m'lerden ancak 5-7 l/s civarında su çıkarılabilmiş bu da ihtiyacın çok gerisinde kalmıştır. Bu dönemde sulu tarım alanı oranı düşmüştür.

Önceki döneme göre 1985-2005 yılları arasında yapay alanların oranı % 2,8'den (1991,6 ha) % 4,3 (2078,1 ha) çıkmıştır. Suruç ovasında sulu tarım alanlarının 1990'lı yılların başlarından itibaren azalmasıyla birlikte çalışma sahasından en fazla Gaziantep'e olmak üzere ilçe dışına yaşanan göçün yoğunluğu artmıştır. Bu durum hem Suruç şehrinde hem de kırsal yerleşmelerde alansal büyümenin düşük kalmasında en büyük etkidir.

Çalışma alanında 2005 yılı arazi kullanım haritasına göre çıplak yüzeylerin toplam ilçe arazisi içerisindeki oranı %0,4'tür. 1985 yılına göre çıplak yüzeylerin alanında %208 (175 ha) artış yaşanmıştır. Açık renkli kalker kayacının yüzeylendiği alanlarda yaşanan yansıma farklılıklarıyla birlikte tarım alanlarına dönüştürülen bozkır arazileri nedeniyle azalan mera alanlarında yaşanan aşırı otlatma ve Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde şiddeti her geçen gün artan kuraklık çıplak yüzeylerin genişlemesinde etkili olan faktörlerdir.

Bazalt formasyonu ile örtülü bozkır arazilerinde arazinin taşlardan temizlenip sürülebilmesi için gerekli olan traktör, kepçe vb. ekipmana erişim imkanının her geçen gün yaygınlaşarak artması nedeniyle çalışma alanının özellikle kuzey ve kuzeybatısında bazalt formasyonunun yüzeyletiği alanlarda kuru tarım alanları genişlemiştir. Dönem içerisinde yapay alanlardan kuru tarıma geçiş yapan 499,9 ha alanın dağılışı incelendiğinde neredeyse tüm yerleşim alanlarının çevresinde bu arazilerin dağılışı gösterdiği görülmektedir. Kırsal yerleşmelerin yakın çevresinde veya yerleşme içerisinde yer alan ve 1985 yılı sınıflandırmasında yapay alan olarak sınıflandırılan bozkır, bağ, bahçe, ahır, samanlık gibi yapı ve araziler 2005 yılında kuru tarım alanına dönüşmüştür. Dönem içerisinde kuru tarım alanlarından bozkır arazisine 1953 ha, sulu tarım alanlarına 4137 ha, yapay alanlara 421,6 ha ve çıplak yüzeylere 65,6 ha arazi geçişi olmuştur (Tablo 1). Çalışma alanının batısında özellikle Köseveli köyünün batısında ortalama yükseltinin 700 metrenin üstüne çıktığı alanlarda kuru tarım alanlarından bozkıra geçiş yapan araziler yoğunlaşmıştır. Sınıflandırma işlemi sırasında arazi sınıflarının sınırlarının düzgün belirlenememesi kuru tarımdan bozkıra geçiş yapan arazilerin alanının fazla olmasında etkili olan bir diğer faktör olmuştur. Tamamen tarım ve yapay alanlardan oluşan Suruç ovasında kuru tarımdan bozkıra geçiş yapan araziler ise neredeyse hiç yoktur.

Tablo 1. Suruç İlçesi Arazi Sınıflarında Yaşanan Alan Değişim (1985-2005)

Değişim (1985-2005)	Alan (ha)	Değişim (1985-2005)	Alan (ha)
Bozkır-Bozkır	8476,2	Kuru Tarım-Yapay Alanlar	421,6
Bozkır-Çıplak Yüzeyler	125,6	Sulu Tarım-Bozkır	36,8
Bozkır-Kuru Tarım	4822,1	Sulu Tarım-Çıplak Yüzeyler	1,3
Bozkır-Sulu Tarım	54,6	Sulu Tarım-Kuru Tarım	8982,5
Bozkır-Yapay Alanlar	158,0	Sulu Tarım-Sulu Tarım	1856,0
Çıplak Yüzeyler-Bozkır	8,7	Sulu Tarım-Yapay Alanlar	170,0
Çıplak Yüzeyler-Çıplak Yüzeyler	64,0	Yapay Alanlar-Bozkır	129,8
Çıplak Yüzeyler-Kuru Tarım	10,8	Yapay Alanlar-Çıplak Yüzeyler	0,9
Kuru Tarım-Bozkır	1953,0	Yapay Alanlar-Kuru Tarım	499,9
Kuru Tarım-Çıplak Yüzeyler	65,6	Yapay Alanlar-Sulu Tarım	34,4
Kuru Tarım-Kuru Tarım	39821,9	Yapay Alanlar-Yapay Alanlar	1325,0
Kuru Tarım-Sulu Tarım	4137,0	Toplam	73155,6

Aşırı sulama ve hatalı sondaj teknikleri nedeniyle Suruç ovası akiferlerinde yeraltı su seviyesi düşmüş ve sulu tarım yapılan alanlar azalmıştır. Dönem içerisinde sondaj tekniklerinin gelişmesiyle birlikte yeraltı suyu kullanımının yaygınlaştığı ilçenin batı yarısında yer alan Harmanalan, Yaylatepe, Küçükova, Balaban, Günebakan ve Yumurtalık köyleri çevresinde, ilçenin kuzeyinde yer alan Hacılı, Aşağıkarıncalı, Ayhan ve Aybastı köyleri çevresinde, ilçenin doğusunda yer alan Oymaklı, Uludüz ve Yazı köyleri çevresinde 1985 yılında kuru tarım yapılan araziler 2005 yılında sulu tarım alanı olarak sınıflandırılmıştır. Dönem içerisinde kuru tarımdan sulu tarıma geçiş yapılan arazilerin yoğun olduğu Suruç ovasının kuzey kesimlerinde yeraltı suyunun ovanın orta ve güney kesimlerine göre daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.

Suruç ovasının altında güneye doğru eğim doğrultusunda uzanan akifer tabakasının başlangıç kısmında yeraltı su seviyesinin daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. 1985 yılında yeraltı su seviyesinin ovanın merkezi kısımlarına göre daha derinlerde yer alması nedeniyle sulu tarımın yapılamadığı alanlarda sondaj tekniklerinin gelişmesi ve sondajın yaygınlaşmasıyla tarımsal faaliyetlerde yeraltı suyunun kullanımı artmıştır.

Çalışma alanında 1985 yılında kuru tarım olarak sınıflandırılan 421,6 ha alanın 2005 yılında yapay alan olarak sınıflandırıldığı arazilerin büyük kısmı Suruç şehri ve sahada yer alan kırsal yerleşmelerin sınırlarındadır. Nüfus artışıyla birlikte genişleyen yerleşim alanlarının bir kısmı kuru tarım alanlarının işgal edilmesiyle genişlemiştir. Suruç şehri ve Aligör (11 Nisan) beldesi dönem içerisinde kuru tarımdan yapay alanlara geçişin en fazla olduğu yerleşmelerdir.

2005 yılında önceki döneme göre alansal olarak en fazla daralan arazi sınıfı sulu tarım alanlarıdır. Toplam 6082 hektardan oluşan sulu tarım alanlarının %69,5'i 1985'te farklı amaçlarla kullanılıyorken 2005 yılında sulu tarım alanına dönüşmüştür (Şekil 8). Suyun yeterli olmadığı alanlarda çiftçiler tarlanın yorulmaması için her yıl sahip oldukları farklı bir tarlayı sulu tarım faaliyeti için kullanabilmektedir. Suruç ilçesinde sözü edilen faktör etkili olmakla birlikte yeraltı suyu seviyesinde meydana gelen değişimler sulu tarım alanlarında yaşanan mekânsal değişimin en önemli nedenidir. Ovada yeraltı suyu seviyesinin düşmesi sonucu sulu tarım alanları azalırken 1985 yılında su seviyesi derinde olduğu için yeraltı suyunun çıkarılmadığı ovanın kenar kısımlarında gelişen sondaj imkanlarıyla birlikte 2005 yılında sondajlarla su çıkarılmış ve sulu tarım alanları genişlemiştir. Önceki döneme göre 2005 yılında sulu tarım alanları en fazla kuru tarım alanları üzerinde genişlemiştir. Sulu tarımdan kuru tarıma geçiş yapan arazi miktarı ise 8982,5 ha olup bu arazilerin büyük kısmı Suruç ovasındadır.

Şekil 8. Suruç İlçesi Arazi Sınıflarında Yaşanan Alansal Değişim (1985-2005)

Çalışma alanında 1985 yılına göre 2005 yılında alanı azalan bir diğer arazi sınıfı ise bozkır bitki örtüsü alanlarıdır. 1985-2005 değişim haritasına göre 2005 yılında toplam 10604,5 ha alan kaplayan bozkır örtüsünün %79,9'u 1985 yılında da mevcut konumunda yer almaktaydı (Tablo1). Dönem içerisinde bozkıra dönüşen 2128,3 hektarın %92'si kuru tarım alanlarından gelmiştir.

Arazi sınıfı sınırlarında yaşanan sınıflandırma hataları ile birlikte nadas alanlarının bir kısmının bozkır olarak sınıflandırılması belirtilen oranın yüksek çıkmasında etkili olmuştur. 1985 yılına göre %22,3 azalan bozkır alanlarından 4822,1 ha alan kuru tarıma geçmiştir. Özellikle engebenin arttığı sahanın doğu ve batı sınırına doğru yaklaştıkça bozkırdan kuru tarıma geçiş yoğunluğu artmıştır. 2005 yılındaki bitki örtüsünden yoksun çıplak yüzey alanının %75,3'ü 1985'te farklı arazi türleri olarak sınıflandırılmıştır. Dönem içerisinde çıplak yüzeylere en fazla geçiş 125,6 ha ile bozkır alanlarından olmuştur. Kuru tarım alanlarından ise toplam 65,6 ha alan 2005 yılında çıplak yüzey olarak sınıflandırılmıştır.

Çalışma alanında 1985 yılındaki yapay alanların %66,5'ine denk gelen 1325 ha alan 2005 yılında da aynı konumda yapay alan olarak sınıflandırılmıştır (Tablo1). 1985 yılındaki yapay alanların yaklaşık 500 hektarı ise 2005 yılında kuru tarım alanı olarak sınıflandırılmıştır. Dönem içerisinde kuru tarım alanlarından 421,6 ha, sulu tarım alanlarından 170 ha ve bozkır alanlarından 158 ha arazi yapay alana geçmiştir. Mevcut yerleşim alanlarının sınırlarında yaşanan bu değişimin en fazla olduğu yer Suruç şehridir. Şehrin özellikle kuzey kesimlerinde yerleşmeye açılan arazilerin büyük kısmını 1985 yılında sulu ve kuru tarımın yapıldığı alanlar oluşturmuştur.

Suruç İlçesinde Arazi Kullanımı (2025)

Suruç ilçesinin 2025 yılı arazi kullanım analizleri için 23 Ağustos 2025 tarihli Landsat 8/9 OLI/TIRS uydu görüntüsü üzerinde Maksimum Benzerlik Sınıflandırması tekniği ile arazi sınıflarının dağılımı belirlenerek alan hesaplaması yapılmıştır. 2005-2025 yılları arasında arazi kullanımında meydana gelen değişikliklerin sınıf bazında belirlenebilmesi için Çakıştırma tekniği kullanılarak değişim haritası hazırlanmış ve alan hesaplamaları yapılmıştır. 2025 yılı arazi kullanım haritasının alanı 73390,8 ha olarak ölçülmüştür. Daha önce belirtildiği gibi harita alanlarında oluşan farklılıklar ilçe ve arazi sınıflarının sınırlarında bulunan NoData piksellerden kaynaklanmaktadır. 2025 yılına ait harita üzerinde yapılan doğruluk analizlerinden genel doğruluk analizi %92, Kappa indeksi ise %89 olarak hesaplanmıştır.

2025 yılında Suruç ilçesinde en geniş alanı kaplayan arazi sınıfı %42,4 ile kuru tarım alanlarıdır (Şekil 9). Aynı dönemde sulu tarım alanlarının oranı ise %41,5 olmuştur. Çalışma alanında bozkırların oranı %10,9, yapay alanların oranı %5,2 ve çıplak yüzeylerin oranı ise %0,1 olarak belirlenmiştir.

Şekil 9. Suruç İlçesi Arazi Kullanım Haritası (2025)

Atatürk baraj gölü sularının Suruç kanalı vasıtasıyla Suruç ovasına ulaştırılması sonucunda kuru tarım alanlarından sulu tarım alanlarına geçiş olmuş, sulu tarım alanları genişlemiştir. Kuru tarım alanları 2005 yılına göre %42,6 azalmıştır. Sahada toplam tarım alanlarının ilçe arazisine oranı 2005 yılına göre %82,3 artmıştır.

Meraların tarlaya dönüştürülmesi tarım alanları artışındaki en büyük faktördür. Çalışma alanında kuru tarım alanlarının en fazla azaldığı yer Suruç ovasıdır. Sulu tarım alanlarının genişlemesiyle birlikte ovada kuru tarım alanları azalırken engebenin arttığı alçak plato alanlarında tarıma açılan alanlar nedeniyle kuru tarım alanları artmıştır.

Çalışma alanında sulu tarım alanları 2025 yılında bir önceki döneme göre %399,1 artarak 30425,1 hektara çıkmıştır (Şekil 10). Suruç Ovası'nın 2014 yılında baraj suyuna kavuşmasıyla birlikte ovanın neredeyse tamamında sulu tarım yapılmaya başlanmıştır. 2005 yılında Suruç Ovası'nın batısında ve kuzeyinde yeraltı suları ile yapılan sulu tarım faaliyetlerinin alanı ise bu dönemde azalmıştır.

Şekil 10. Suruç İlçesi Arazi Kullanım Sınıflarının Alanları (2005-2025)

2025 yılında bozkır alanları bir önceki döneme göre %22,3 azalmıştır. En fazla ilçenin batı yarısında olmak üzere eğimin fazla olduğu yamaçlarda meyve bahçeleri oluşturulması sonucu bozkır alanları daralmıştır. Özellikle antepfıstığı bitkisinin kuraklığa dayanıklı olması, kireçli toprakları sevmesi ve kıraç alanlarda yetişebilmesi nedeniyle kalker formasyonunun yüzeylendiği eğimli yamaçlarda iş makineleri yardımıyla açılan çukurlara antepfıstığı ağaçları dikilerek tarım alanları genişletilmiştir.

Çalışma alanında yapay alanlar 20 yıllık süreçte %84,1 genişlemiştir. Suruç ovasına suyun gelmesiyle birlikte ilçe dışına göç miktarı düşmüş, Suruç şehrinin alanı ise büyümüştür. Gelişen teknoloji ve ekonomik imkânlarla birlikte kırsal yerleşmelerde konutların birbirinden uzakta yapılması yapay alanların genişlemesini sağlayan bir diğer faktördür. Görüntü kalitesinin artması nedeniyle 1. derece karayollarının sınıflandırılabilmesi ve GES, sulama kanalı gibi yapay unsurların dönem içerisinde yapılması yapay alanların artmasında etkili olan diğer faktörlerdir.

Çalışma alanında çıplak yüzeyler önceki döneme göre %84 oranında azalmıştır. Bitki örtüsünden yoksun, verimsiz, kireçli topraklar üzerinde antepfıstığı bahçelerinin artması çıplak yüzeylerin azalmasındaki en büyük faktördür.

2025 yılında Suruç ilçesinde en geniş alanı kaplayan kuru tarım alanları kaplamıştır. 2025 yılında kuru tarım alanı bir önceki döneme göre %20 oranında genişlemiştir. 20 yıllık süreçte kuru tarım arazi sınıfına eklenen 6.113 ha alanın %63,6'sı bozkır alanlarından, %30,7'si sulu tarım alanlarından ve %3,4'ü ise yapay alanlardan geçmiştir (Şekil 11).

Suruç ovasının batısındaki Harmanalan, Yaylatepe, Küçükova, Balaban, Günebakan ve Yumurtalık köyleri çevresi ile ovanın kuzeyinde yer alan Hacılı ve Aşağıkarıncalı köyleri çevresinde 2005 yılında sondajlarla çıkarılan yeraltı suyu ile sulama yapılan arazilerin miktarı 2025 yılında belirgin bir şekilde azalmıştır.

Tablo 2. Suruç İlçesi Arazi Sınıflarında Yaşanan Alansal Değişim (2005-2025)

Değişim (2005-2025)	Alan(ha)	Değişim (2005-2025)	Alan(ha)
Bozkır-Bozkır	6067,1	Kuru Tarım-Sulu Tarım	25887,2
Bozkır-Çıplak Yüzeyler	85,1	Kuru Tarım-Yapay Alanlar	1701,8
Bozkır-Kuru Tarım	3885,2	Sulu Tarım-Bozkır	32,0
Bozkır-Sulu Tarım	280,2	Sulu Tarım-Kuru Tarım	1878,1
Bozkır-Yapay Alanlar	357,8	Sulu Tarım-Sulu Tarım	4011,4
Çıplak Yüzeyler-Bozkır	95,0	Sulu Tarım-Yapay Alanlar	172,6
Çıplak Yüzeyler-Çıplak Yüzeyler	2,0	Yapay Alanlar-Bozkır	62,1
Çıplak Yüzeyler-Kuru Tarım	143,9	Yapay Alanlar-Çıplak Yüzeyler	0,1
Çıplak Yüzeyler-Sulu Tarım	3,3	Yapay Alanlar-Kuru Tarım	205,8
Çıplak Yüzeyler-Yapay Alanlar	13,1	Yapay Alanlar-Sulu Tarım	235,0
Kuru Tarım-Bozkır	1653,9	Yapay Alanlar-Yapay Alanlar	1574,8
Kuru Tarım-Çıplak Yüzeyler	36,2	Toplam	73279,0
Kuru Tarım-Kuru Tarım	24977,2		

Şekil 12. Suruç İlçesi Arazi Sınıflarında Yaşanan Alansal Değişim (2005-2025)

2025 yılında yapay alanlar önceki döneme göre önemli ölçüde genişlemiştir. 2245,3 hektarlık alan 2005 sonrası dönemde yapay alan arazi sınıfına geçmiştir. Belirtilen alanın %75,8'i kuru tarım alanlarının, %15,9'u ise bozkırların yapay alanlara dönüşmesiyle oluşmuştur. Çalışma alanında yer alan yerleşmelerin, en fazla Suruç ovasında olmak üzere, büyük kısmının çevresinde kuru tarımdan yapay alanlara geçiş yapan arazi türleri oluşmuştur. Suruç şehri çevresi de bu gelişmelerden etkilenmiştir. Şehrin özellikle kuzey yönünde yerleşmeye açılan kuru tarım alanlarının yoğunluğu fazladır. Şehrin doğu ve batı sınırlarında da yerleşmeye açılan kuru tarım alanları bulunmaktadır.

Yerleşmeye açılan kuru tarım arazilerinin en az olduğu alanlar Suruç şehrinin güney sınırlarıdır. Suruç şehrinin alansal olarak büyümesi büyük ölçüde verimli tarım alanları üzerinde gerçekleşmiştir. Bir yandan tarımsal üretim kentin genişlemesini olumlu yönde etkilerken diğer yandan kentin genişlemesi büyük ölçüde tarım alanları üzerinde gerçekleşmiştir. Aligör (11 Nisan) beldesinde ise 2025 yılında yerleşmenin güney ve batısında yapılaşmaya açılan kuru tarım alanları 2005 yılındaki belde yerleşim alanının yarısından daha fazladır. Çalışma alanında 20 yıllık süreçte yapay alanlara dönüşen bozkırların alanı 357,8 hektardır. Genel olarak Suruç Ovası'nın doğu ve batısındaki alçak plato alanlarında yer alan yerleşme sınırlarında bozkırdan yapay alanlara dönüşen araziler yoğunluk göstermektedir. Aligör beldesinin doğusunda Suruç'un Karaköprü-Eyyübiye sınırında yer alan ve Suriyeli mülteciler için kullanılmış çadırkent alanı dönem içerisinde bozkırdan yapay alanlara geçen en geniş alandır. 2025 yılında çıplak yüzeyleri önceki döneme göre büyük ölçüde azalmıştır. 2005 yılında çıplak yüzey olarak sınıflandırılan alanın %56'sı 2025 yılında kuru tarım alanı olarak, %36,9'u ise bozkır olarak sınıflandırılmıştır. 2005 sonrası çıplak yüzeye dönüşen alanların ise %64'ü bozkır, %34'ü ise kuru tarım alanlarıdır.

Suruç İlçesinde Arazi Kullanımı-Yükselti İlişkisi

Suruç ilçesinin ortalama yükseltisi 552 m. olup yükselti güney-güneydoğudan kuzey-kuzeybatıya doğru artmaktadır. 2025 yılı arazi kullanım haritası verilerine göre ilçenin %83,9'u tarım alanlarından oluşmaktadır. Genel olarak çalışma alanında yükselti arttıkça arazi kullanım sınıflarının kapladığı alan değişmektedir. Alçak kısımlarda sulu tarım alanları ve yapay alanlar yoğunlaşırken yükseklik arttıkça sırasıyla kuru tarım alanları ve bozkır alanları yoğunluk kazanmaktadır (Şekil 13).

Tablo 3. Suruç İlçesinde Arazi Sınıflarının Yükselti Aralıklarına Göre Oranları (2025)

Yükselti Aralıkları (m.)	Sulu Tarım		Kuru Tarım		Bozkır		Çıplak Yüzeyler		Yapay Alanlar	
	Alan (ha)	Oran (%)	Alan (ha)	Oran (%)	Alan (ha)	Oran (%)	Alan (ha)	Oran (%)	Alan (ha)	Oran (%)
440-500	19350,9	63,6	979,9	3,1	1808,4	22,8	13,3	32	1869,2	48,9
501-600	11059	36,4	14316,2	46	3396,5	42,8	27,9	67,2	1653,5	43,3
601-700	11,1	0,0	13363,8	43	2169,2	27,3	0,3	0,7	253,1	6,6
700+	0,1	0,0	2449,3	7,9	562,7	7,1	0	0,0	47,3	1,2
Toplam	30421,1	100	31109,2	100	7936,8	100	41,5	100	3823,1	100

2025 yılında bozkır alanlarının %42,8'i 501-600 m. yükselti aralığında yer almaktadır. İlçenin doğusunda Akçakale-Eyyübiye sınırlarında ve Mürşitpınar'dan batıya doğru Suriye sınırı boyunca uzanan mayınlı alanlarda 501-600 m. yükselti aralığında bozkır alanları yoğunur. Yasak bölge olan mayınlı alan ve engebelerin arttığı ilçenin doğu sınırına yakın alanlarda tarım yapılamadığından doğal bozkır bitki örtüsü yayılış göstermektedir. Mürşitpınar'ın doğusunda Suriye sınır hattı boyunca uzanan bozkır arazileri ile Aşağıoylum köyünün güneydoğusu ve kuzeydoğusunda yer alan engebeli alanlardaki bozkır arazileri 440-500 m. aralığında yer almakta olup toplam bozkır alanlarının %22,8'ini oluşturmaktadır. Çalışma alanında bozkır arazilerinin %27,3'ü ise 601-700 m. aralığında dağılış gösterir. Çalışma alanının batı ve kuzeybatısında tarımsal faaliyetler için elverişli olmayan bu arazilerde toprak örtüsü çok ince olup cılız, seyrek bozkır türleri yayılış gösterir.

Suruç ilçesinde yapay alanların %48,9'u 440-500 m. yükselti aralığında yer almaktadır (Tablo 3). Suruç ovasının ortasına kurulmuş olan Suruç şehri bu yükselti aralığındaki en geniş alana sahip yerleşmedir. Ovanın güney kesimlerinde de aynı yükselti aralığında kırsal yerleşme yoğunluğu fazladır. 501-600 m. aralığında yapay alanların %43,3'ü yer almaktadır. Bu yükselti aralığında Aligör (11 Nisan), Mürşitpınar ve barınan mültecinin bulunmadığı Suruç çadır kenti arazisi en geniş yapay alanlardır. Suruç ovası'nda güneye doğru gidildikçe yerleşme yoğunluğu artmakta ancak tarım alanları sınırlandırdığından yerleşim alanları dardır. Ancak sahanın kuzey, doğu ve batı sınırlarına yakın ortalama yükseltinin arttığı alanlarda tarımsal verim düştüğünden yerleşmeler dağınık ve konut yoğunluğu daha düşüktür.

Çalışma alanında çıplak yüzeylerin %67,2'si 501-600 m. yükselti aralığında, %32'si ise 440-500 m. yükselti aralığında yer almaktadır.

Suruç İlçesinde Arazi Kullanımı-Eğim İlişkisi

Suruç ilçesinde ortalama eğim %4,3'tür. Suruç Ovası'nda güneye doğru gidildikçe eğim azalırken çalışma alanının doğu ve batı sınırlarına doğru gidildikçe yükseltiyle birlikte ortalama eğim de artmaktadır. Sahada 2025 yılı arazi kullanım haritasına göre en geniş alanı kaplayan arazi sınıfı olan kuru tarım alanlarının %58'i eğim oranının %2,1-6 arasında olduğu arazilerde yer almaktadır (Şekil 14). İlçe arazisinin güneydoğu ve batı- kuzeybatısındaki engebeli alanlar hariç hemen her yerinde görülen %2,1-6 eğim grubundaki araziler toplam ilçe arazisinin %59,5'ini oluşturmaktadır. Kuru tarım alanlarının %23,5'i ise eğimin %6,1-12 arasında olduğu arazilerde yer almaktadır. Suruç ovasının batısı ile Birecik sınırı arasında söz konusu eğim grubu ve bu eğim grubunda yapılan kuru tarım faaliyetleri en geniş alana sahiptir. Suruç ovasının orta kesimlerinde geniş yer kaplayan %0-2 eğim grubunda ise kuru tarım alanlarının %14,6'sı yer almaktadır. Özellikle Suruç şehrinin kuzeyinde sulu tarım alanlarının azalmasıyla birlikte söz konusu eğim grubunda kuru tarım alanlarının yoğunluğu artmaktadır. Çalışma alanında eğimin arttığı arazilerde kuru tarım alanları azalmaktadır. Toplam kuru tarım alanlarının sadece %4'ü eğimin %12,1 ve üstü olduğu dar alanlarda yer almaktadır.

Şekil 14. Suruç İlçesinde Arazi Sınıflarının Eğim Gruplarına Göre Dağılışı (2025)

Çalışma alanında en geniş alanı kaplayan ikinci arazi sınıfı olan sulu tarım alanlarının %66,2'sinde eğim %2,1-6 arasındadır. Sulu tarım alanlarının %27,6'sında ise eğim %0-2 arasındadır (Tablo 4). Büyük kısmı Suruç ovasında yer alan bu eğim grupları (%0-6) alüvyal tarımsal verimi yüksek arazileri kapsamaktadır. Sahada eğimin %6,1 ve üstünde olduğu arazilerde sulu tarım alanlarının %6,2'si yer almaktadır. Genel olarak eğim arttıkça suyun akış hızı arttığından damla sulamanın yaygın olmadığı eğimli arazilerde tarımsal verim düşmektedir.

Çalışma alanında bozkır alanının %40,3'ü eğim oranının %2,1-6 arası olduğu arazilerde, %35,9'u ise eğim oranının %6,1-12 arası olduğu arazilerde yer almaktadır (Tablo4). Suruç ovasının doğu sınırını oluşturan Fatik platosunun ilçe sınırları içerisinde kalan kısımları, Suruç ovasının batısı sınırını oluşturan K-G yönlü eksene sahip antiklinal yamaçları ve Suriye sınırındaki mayınlı alanların ilçenin batı yarısına düşen kısımlarında yer alan bozkır arazileri %0-6 arası eğim grubunda yer almaktadır. Sahada eğimin %0-2 arası olduğu Suruç ovası ile Suriye sınırı arasında yer alan mayınlı bölgelerde ise toplam bozkır alanlarının %7,7'si yer almaktadır. Eğimin %12,1'den fazla olduğu araziler ilçe toplam arazisinin %3,6'sı olup genel olarak tüm arazi kullanım sınıflarının bu eğim grubundaki oranı azdır. Bu eğim grubunda 1254 ha alan ile bozkır arazileri en geniş yer kaplayan arazi grubudur.

Tablo 4. Suruç İlçesinde Arazi Sınıflarının Eğim Gruplarına Göre Oranları (2025)

Eğim Oranı (%)	Sulu Tarım		Kuru Tarım		Bozkır		Çıplak Yüzeyler		Yapay Alanlar	
	Alan (ha)	Oran (%)	Alan (ha)	Oran (%)	Alan (ha)	Oran (%)	Alan (ha)	Oran (%)	Alan (ha)	Oran (%)
0-2	8393,4	27,6	4519,7	14,6	601,2	7,7	2,1	5,1	849,8	22,3
2,1-6	20124,2	66,2	17959	58	3134,8	40,3	19,6	47,2	2238,4	58,7
6,1-12	1853,8	6,1	7279,8	23,5	2789,1	35,9	16,3	39,3	611,5	16
12,1-20	28	0,1	1138	3,7	1072,6	13,8	3,3	8,0	106,6	2,8
20,1+	0,4	0,0	80,6	0,3	181,1	2,3	0,2	0,5	9,7	0,3
Toplam	30399,8	100	30977,1	100	7778,8	100	41,5	100	3816	100

Çalışma alanında büyük kısmını yerleşmelerin oluşturduğu yapay alanların 58,7'si eğim oranının %2-6 arasında olduğu arazilerde yer alır. Suruç şehri bu eğim grubunda bulunan en geniş yerleşmedir. Çoğunluğu Suruç ovasında yer alan yapay alanların %22,3'ü ise eğimin %0-2 arası olduğu arazilerde yer almaktadır. Sahada yer alan çıplak yüzeylerin %47,2'si %2,1-6 arası eğim grubunda, %39,3'ü ise %6,1-12 arası eğim grubunda yer almaktadır.

SONUÇ

Suruç ilçesinde 1985-2025 arasındaki 40 yıllık süreçte tarım alanları ortalama %7 artmıştır. Dönem içerisindeki 4053 hektar artışın %70'i 1985-2005 arası dönemde olmuştur. Tarım alanları içerisinde sulu tarım alanları 1985-2005 arası dönemde yeraltı suyu seviyesinin düşmesi nedeniyle %45 azalmıştır. Aynı dönemde kuru tarım alanları ise sulamanın kesildiği alanlar ve tarıma açılan bozkırların etkisiyle %16,8 artmıştır. 2005-2025 arası yıllarda ise Suruç tünellerinin 2014 yılında faaliyete girmesiyle birlikte sulu tarım yapılan alanlar %399 artmıştır. Aynı dönemde kuru tarım yapılan alanlar ise %43 azalmıştır. 40 yıllık süreçte sulu tarım alanları %175 artmıştır. Kuru tarım alanları ise %33 azalmıştır. Çalışma alanında tarım faaliyetlerinin en yoğun olduğu morfolojik birim Suruç ovasıdır. Dönem içerisinde tarım alanlarında yaşanan artış Suruç ovasını çevreleyen platolarda yer alan bozkır alanlarının tarıma açılmasıyla mümkün olmuştur. 1985-2005 arası dönemde çalışma alanındaki bozkır alanları %41,9 azalmıştır. Meydana gelen bu düşüşte bozkır alanlarının kuru tarım arazilerine dönüştürülmesi en büyük etkidir. Dönem içerisinde büyük kısmı yerleşmelerden oluşan yapay alanlar %92 artmıştır. Bu artışta iki katına yakın alansal büyüme gerçekleştiren Suruç şehri en büyük paya sahiptir. Çalışma alanında bitki örtüsünden yoksun çıplak yüzeyler ise dönem içerisinde %51 azalmıştır. Antepfıstığı tarım alanlarının çıplak yüzeylerde genişlemesi dönemsel düşüşün en önemli nedenidir.

Suruç ilçesinde tarım alanlarının %33'ü Suruç ovasının orta ve güney kısımlarını kapsayan 440-500 m. yükselti aralığında yer alır. Tarım alanlarının %41,2'si 501-600 m. yükselti aralığında, %21,7'si ise 601-700 m. yükselti aralığında yer almaktadır. 440-500 m. yükselti aralığında sulu tarım alanlarının oranı fazla iken 501+ yükselti aralığında kuru tarım alanlarının oranı daha fazladır. Çalışma alanında toplam tarım alanlarının %61,9'unda eğim oranları %2,1-6 arasındadır. Tarım alanlarının %21'inde eğim oranı %0-2 arasında, %15'inde ise eğim oranları %6,1-12 arasındadır.

KAYNAKÇA

Benek, S.; Şahinalp, M. S. & Elmastaş, N. (2008). "Şanlıurfa İlinde Sulama Tesislerinin Arazi Kullanımı Bakımından Yarattığı Sorunlar", V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, (16-17 Ekim 2008), 61-70, Ankara.

Dengiz O. & Turan D. İ. (2014). "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistem Teknikleri Kullanılarak Arazi Örtüsü / Arazi Kullanımı Zamansal Değişimin Belirlenmesi: Samsun Merkez İlçesi Örneği (1984-2011)", Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(1):78-90.

- Doğantürk, İ. H. (2014). “Yeraltı Suyunun Azalmasına Bağlı Olarak Suruç İlçesi (Şanlıurfa) Tarımsal Yapısında Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi”, *Turkish Studies*, 9(11):193-205.
- Elibüyük, M. & Güzel, A. (2003). “Şanlıurfa İli’nde Dönemlik Ve Geçici Bir Yerleşme: Hollik”. *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 1(1), 55-67.
- Ercan, T.; Fujitani, T.; & Matsuda, J. I.; Notsu, K.; Tokel, S.; Ui, T. (1990). “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Neojen-Kuvaterner Volkanitlerine İlişkin Yeni Jeokimyasal, Radyometrik ve İzotopik Verilerin Yorumu”, *MTA Dergisi*, 110:143-164.
- Gülersoy, A. E. (2014). “Seferihisar’da Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi (1984-2010) ve İdeal Arazi Kullanımı İçin Öneriler”, *SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 31:155-180.
- Güneş, S. & Can, R. R. (2020). “Suruç İlçesinde Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri”. *Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 7(50):257-269.
- Gürel, N.; Teoman, M. Ş.; Potoğlu, S.; Ünsal, Y. & Akbulut, İ.; Turan, A. Y. (2000). “Şanlıurfa İli Yakın Çevresinin Arazi Kullanım Potansiyel Haritası Projesi”. *MTA Jeoloji Etütleri Dairesi*, Ankara
- Özçağlar, A. (2006). “Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynak Tespitine Bağlı Olarak Geliştirilen Arazi Kullanım Kararları”, *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 4(1):5.
- Sandal, E. K. & Adıgüzel, F. (2021). “Mersin’in Kentsel Gelişimi ve Arazi Kullanımındaki Değişim”. (Ed. Fatih Adıgüzel, Şenay Güngör), *Kent Araştırmaları*, 328.165-181, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
- Şahinalp, M. S. (2012). “Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Kırsal Mesken Tipi veya Kültürel Miras: Suruç Kümbet Evleri”. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(3):881 -916.
- Şahinalp, M. S. (2019). “Fonksiyonları Ve Arazi Kullanım Problemleri Açısından Suruç Şehri”. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12(68):461-478.
- Tardu, T.; Başkurt, T.; Güven, A.; Us, E. & Dinçer, A.; Tuna, M.E.; Tezcan, Ü. Ş. (1987). “Akçakale Grabeninin Yapısal-Stratigrafik Özellikleri ve Petrol Potansiyeli”. *7. Petrol Kongresi Bildirileri*, 36-49, Ankara.